

Г. Б. Тимохова

СИЛА ТРАДИЦІЇ: КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ»

В грудні 2022 року відбулась XVI конференція молодих учених «Управління як фактор економічної рівноваги» навіть в умовах військової агресії. Онлайн-конференція зібрала молодих науковців, студентів, аспірантів та відомих представників сучасної української економічної науки. Як і в попередні роки, кафедра економіки та права факультету «Бізнес-адміністрування» ХГУ НУА виступила організатором конференції. За роки роботи конференція стала потужним поштовхом для студентів економічного факультету для напрацювання наукової основи та набуття практичних навичок.

За роки роботи в ньому взяли участь більше тисячі студентів з понад 30 університетів України.

Метою конференції є обговорення сучасних підходів до економічних, фінансових і бізнес-досліджень, визначення найбільш перспективних напрямів і методів аналізу, а також підвищення кваліфікації молодих дослідників, викладачів і майбутніх науковців.

Значення наукового заходу зазначила у своєму відеозверненні до учасників конференції д. е. н, професор Компанієць В. В.

Про те, наскільки важливо ще в стінах школи, коледжу, університету робити перші кроки в науці, отримуючи перший досвід наукових виступів і публікацій, перші серйозні дипломи в свій портфоліо у вітальному слові розповіли проректор з науково-дослідницької роботи канд. екон. наук, доцент Іванова О. А. та завідувач кафедри економіки та права канд. екон. наук, доцент Рубан Л. О.

Студентська конференція привернула увагу школярів, студентів, аспірантів, що навчаються за різними напрямками підготовки. Про це свідчив склад учасників: були представлені Український державний університет залізничного транспорту, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Національний технічний

університет «Харківський політехнічний університет», Національна академія Національної гвардії України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Тематикою доповідей учасників конференції охоплено основні наукові напрями, які спрямовані на розробку фундаментальних та прикладних проблем управління підприємством в умовах цифрової економіки. В ході обговорення доповідей всі учасники змогли обмінятися думками щодо таких важливих проблем, як зміни в парадигмі управління підприємством, людьми, цінностями і культурою.